

ТИЛЛАР ВА МАДАНИЯТЛАРАРО ПАРЕМИЯЛАР ТАЛҚИНИГА ДОИР

Казаков Илҳом Розмаматович

*Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
доценти, филология фанлари номзоди.*

Ўзбек ва қорақалпоқ халқлари шаклланишига кўра бир ўқ илдизга бориб туташуви сабабли бу икки қардош халқ маданияти бир-бирига жуда яқин. Шу жиҳатдан ҳам уларнинг паремиологик бирликларида ўхшашлик ва айрим фарқли аломатлар мавжуд. Ана шундай хусусиятларни кўрсатиш мақсадида биз ҳар икки тилга хос миллий-маданий жиҳатларни ўзида мужассам этган паремияларни лингвокультурологик нуқтаи назардан талқин этишни мўлжалладик.

Буғдой нонинг бўлмасин, буғдой сўзинг бўлсин [1, 79] // **Бийдай наның болмаса да, бийдай сөзинң болсын** [2, 133]. Ўзбек ва қорақалпоқ халқлари азалдан меҳмондўст, хушмуомала саналади. Улар «*Меҳмон отангдек улуғ*» деган паремияни ўз қалбига жо қилган ҳолда яшаб, ўзи емаса ҳам, хонадонидаги бор-будини мудом меҳмон олдиға тўкиб-сочишга ҳаракат қилади. Агар меҳмоннинг қорнини тўқ қилишга қурби етмаса, ҳеч бўлмаганда икки оғиз ширин сўзи билан уни сийлаш, кўнглини кўтаришни астойдил хоҳлайди. Шу маънода, «*буғдой*», «*бийдай*» сўзлари ўзбек ва қорақалпоқ халқлари маданиятини ўзида акс эттирувчи эталон сифатида қўлланган.

Бош омон бўлса, дўппи топилар [3, 446] // **Бас саў болса, бас кийим қашпас // Бас аман болса, бөрк табылар** [4, 98; 105]. Ушбу паремиялар замирида инсон ёруғ, дориламон кунларга қачон-ки соғлик, тинчлик-хотиржамлик, омонлик бўлсагина эришиши мумкинлигига ишора бор. Бу ўринда бош кийим сифатида «*дўппи*» // «*бөрк*» сўзларининг ишлатилиши мазкур паремиянинг вужудга келиш тарихи ўтмишга бориб тақалишидан далолат беради. Чунки «*дўппи*» ўзбек халқининг, «*бөрк*» қорақалпоқларнинг миллий бош кийими. Унда ҳар икки миллатга хос миллий-маданият акс этган.

Нон ҳам нон, ушоғи ҳам нон [5, 234]. Дунёда ўзбек ва қорақалпоқлардек нонга юксак даражада ҳурмат, эъзоз кўрсатувчи миллат бўлмаса керак, назаримизда. Ўтмиш замонлардан бери улуғларимиз бежизга «*Нондай азиз ва муқаррам бўлгин*» деб яхши ният билан дуо қилишмайди. Ҳар бир оилада ота-оналар фарзандларига ёшлигидан-оқ, «*Нонни ушатмасдан е*», «*Нонни исроф қилма*», «*Нонни босма*», «*Нон ушоғи ҳам нон*», «*Нон ушоқларини кўзингга сур*» дея ўғит-насихат бериб келишади. Буларнинг барчаси халқларимизда нонга бўлган эътибор, эъзоз, қарашнинг далолати. Чунки бу қарашга кўра, нонни оёқ ости қилиш, уни қадрламаслик, унга нисбатан исрофгарчилик инсонни охир-оқибат йўқчиликка гирифтор этади. Қорақалпоқларда ўзбек тилидаги каби нон билан боғлиқ «*Нанның усағы да нан*», «*Нанның усагинан қорқ*» паремиялари кузатилади [6, 68].

Нафси бузук ҳайитда ўлар [7, 293] // **Тамағи жаман ҳайтга өлер // Нәпси жаман тойда өлер** [8, 50; 63]. Ислом динида нафсини тия олмайдиган, баднафс кишилар ҳамиша қораланиб келинган. Чунки диний манбаларда ҳаддан ортиқ таом ейиш қалбни ўлдирувчи иллат эканлиги келтирилган. Шундай қарашлар таъсири остида халқлар орасида ушбу паремия келиб чиққан. Негаки, нафсини тия олмайдиган инсон қаноатсизлиги, кўзи очлиги, очофатлиги сабабли дастурхонга тортиқ қилинган барча нозу-неъматларни еб тугатиш илинжида, истеъмол қилган таомларини ҳазм қила олмасдан Ҳайит байрамида ўлади (Ҳайит – мусулмон давлатлари учун байрам саналади). Дарҳақиқат, ҳайит байрами кунда

хар бир хонадонда имкон қадар тўкин-сочинлик муҳайё қилинади. Ушбу паремияда ўзбек ва қорақалпоқ халқларига хос исломий қараш ўз аксини топган.

Она юртинг – олтин бешигинг [9, 11] // **Атажурт – алтын бесик** [10, 13]. Ўзбек ва қорақалпоқ халқлари орасида «бешик» // «бесик» сўзи ниҳоятда муқаддас тушунча. Чунки янги туғилган чақалоқни турли одатлар-у ирим-сиримларга риоя этилган ҳолда бешикка ётқизиш халқимизда одат тусига кирган. Ўзини таниб, вояга етган ҳар бир киши учун она юрт Ватан ҳисобланса, гўдак учун эса ўша, у ётган бешик Ватандир. Демак, том маънода, халқларимиз «бешик» // «бесик» деганда она Ватанни тушунади. Бу паремия миллий руҳ билан суғорилган бўлиб, унинг фаол қўлланилиши халқларимиз ўтмиш маданиятини кўз қорачиғидай асраб, авайлаб келаётганлиги нишонасидир.

Яхши меҳмон – ош устида. Азал-азалдан мавжуд бу паремия замирида ҳам ўзбек халқи табиатига хос бўлган ҳолат акс этган. Оилада барча жамул-жам бўлиб, дастурхон атрофига тўпланишиб, таомга қўл чўзишга тараддуланиб турган вақтда кўкқисдан уйга кимдир меҳмон сифатида келиб қоладиган вазиятлар бўлади. Ана шундай пайтда унга қарата «*Яхши меҳмон – ош устида*», «*Яхши киши ош устида келади*» каби паремиялар қўлланилади, шунингдек, «*Қайнонангиз сизни жуда севар экан*» деб қўшиб қўйилади. Бундай мулозамат кўрсатиш ташриф буюрган меҳмоннинг хонадон аҳли учун яхши фазилатларга эга, ўта қадрли инсон эканлигидан дарак беради. Бу ҳам, албатта, халқимизга хос бўлган маданиятнинг кўринишларидан биридир. Қорақалпоқ халқ оғзаки ижодида меҳмон билан боғлиқ «*Қонақ келсе, ет тисер*», «*Қонақты сөз бенен тойғызба, Ас пенен тойғиз*» каби бир қатор паремиялар кузатилади [11, 120]. Аммо қорақалпоқларда ўзбек халқи томонидан ишлатиладиган «*Яхши меҳмон ош устида*» паремиясининг айнан муқобили кузатилмайди.

Ён қўшни – жон қўшни [12, 250]. Ўзбекларда қўшниларга азал-азалдан катта эътибор қаратилиб, ҳурмат-эҳтиром кўрсатилган. Бола катта бўлаётган маҳалладаги қўшниларнинг ҳам унинг тарбиясига масъуллиги эътиборга олиниб, «*Бир болага етти маҳалла ота-она*» каби паремиялар келиб чиққан. Бу мақолда болага нафақат ён тарафдаги, балки маҳалладаги барча қўшнилар ота-она мақомида насихат қилиш, одоб-ахлоқдан тарбия бериш ҳуқуқига эгаллиги таърифланади. Диний манбаларда таъкидланишича, агар бирор хонадонда овқат пиширилса, унинг ҳиди қўшниникига етиб боргудек бўлса, ушбу таомдан, албатта, уларга ҳам бериш лозим. Чунки ота-боболаримиз ўтмишда қўшниларини қондоши, жондоши каби қўришган. Уларнинг орасидан қил ҳам ўтмаган. Қўшнилар бири-бири учун жонларини кечишга тайёр бўлишган. Шундан келиб чиққан ҳолда, доно халқимиз «*Ён қўшни – жон қўшни*» деб аташган. Бу паремияда ана шундай ўзбекона руҳ ва оҳанг, миллий-маданий қадрият уфуриб туради. Қорақалпоқ халқида қўшничилик билан боғлиқ «*Жақсы болса қоңсың, Ол да бир сениң туўысың*», «*Ата қоңыс – алтын мекан*» сингари паремиялар учрайди [13, 25; 36]. Бироқ таҳлилдаги «*Ён қўшни – жон қўшни*» паремиясининг муқобили кузатилмайди.

Ёш келса – ишга, қари келса – ошга [14, 464] // **Жас келсе – иске, Ғарры келсе – асқа** [15, 175]. Ўзбек ва қорақалпоқ халқларида кекса кишиларни, табаррук ёшдаги қарияларни фариштага қиёслашади. Шунинг учун «*Қариси бор уйнинг париси бор*» дейишади. Қадимги даврлардан қариялар маълум бир кишининг уйига қай вақтда келишидан қатъий назар, уларга ҳурмат кўрсатиб тўрга ўтказиш, ошга тортиш одатга айланган. Кекса ёшдаги кишилар фаришта мисол кўрилган. Шунингдек, ҳозирги кунда агар уйда бирорта иш бажарилаётган бўлса, ёш йигит ўша меҳнат қилинаётган пайтда хонадонга

ташриф буюрса, уни ҳам ишга жалб қилиш мақсадида, унга қарата «*Ёш келса – ишга, қари келса – ошга*» // «*Жас келсе – иске, Ғарри келсе – асқа*» деб юзланиш урфдир. Бу паремияларда халқларнинг ўтмиш миллий-маданиятига хос хусусият акс этган.

Яхши гапга ҳам, ёмон гапга ҳам фаришталар омин дейди // Жақсы гәпке де, жаман гәпке де периштелер эўмийин дейди. Ислонда мўмин-мусулмон кишилар ҳаётининг ҳар бир дақиқасини яхши ният қилиш билан ўтказиши кераклиги уқтирилган. Сабаби, бизнинг ҳар қандай айтган яхши ёки ёмон фикримизга, сўзимизга фаришталар омин, дейиши мумкин. Агар беҳосдан совуқ нафас (ният) қилиб қўйсак, унга фаришталар омин деса, ҳолимизга вой. Чунки жамиятдаги кўпчилик инсонлар ўзи ёки бошқалар оғзидан чиққан ёмон сўзнинг, ниятнинг ижобат бўлиш эҳтимоли юқорилигига ҳамиша ишониб келади. Умри давомида шундай эътиқод билан яшайди. Шунинг учун ўтаётган ҳар бир кунда Оллоҳга шукр қилиб, яхши амалларни кўзлаб, ниятни холис қилиб яшашга ўрганмоғимиз зарур. Бу қараш ҳар биримизни қаноатли бўлишга даъват этади. Таҳлилдаги ушбу паремияларда ана шундай диний қараш ифодаланган бўлиб, унда халқларимизнинг ўтмишдан сақланиб келаётган миллий ўзига хослиги ифодаланган.

Эр хотиннинг уриши – дока рўмолнинг қуриши [16, 255]. Халқимизда оила муқаддас даргоҳ сифатида эъзозланади. Лекин бахтга қарши ана шу муқаддас даргоҳда ҳам баъзан унчалик аҳамиятга молик бўлмаган келишмовчиликлар, арзимаган сабаблар туфайли эр-хотин ўртасидаги жанжалларнинг учраб туриши ҳеч кимга сир эмас. Маълумки, келишмовчиликларнинг аксарият қисми узоқ муддат давом этадиган гина-кудрат билан якун топади. Яъни, бунда эр-хотин анча вақтгача бир-биридан аразлаб, кўнглини очиб гаплашмасдан юради. Оиладаги эр-хотин орасидаги уриш камдан-кам ҳолларда қисқа фурсат давом этадиган араздан иборат бўлади. Бу аразнинг давомийлиги маълум бир муддатда дока рўмол қуришига кетган вақт каби қисқа бўлади. Шу муносабат билан халқимизда «*Эр хотиннинг уриши – дока рўмолнинг қуриши*» деган паремия юзага келган. Ушбу паремия таркибидаги «*рўмол*» халқимиз аёлларининг қадимдан бошига ўраб юрадиган бош кийими бўлиб, ҳозирги кунда ҳам момоларимиз, оналаримиз уни бошига ташлаб юришга одатланишган. Ўзбек хотин-қизлари халқимизнинг миллий маросимларида, ҳар хил байрамларида бу бош кийимни кийиб, унинг турфа хиллари мавжудлигини намойиш этишади. Қорақалпоқ сўзлашув нутқида **Ер қатынның урысы – жаўмаған булттың қурысы** деган паремия кўлланилади. Маълумки, об-ҳавонинг айниб, осмонда қора булутларнинг пайдо бўлиши ёмғир ёғишидан дарак беради. Булут кўпчилик ҳолларда ёмғир ёғишини кафолатлайди. Қорақалпоқлар эр-хотин орасида ўзаро низо, уриш-жанжал юзага келса, буни булутлар остидаги ёмғир сувининг ерга тушмасдан-оқ, осмонда қуриб қолишига ўхшатишган ва ушбу паремияни яратишган.

«Халво» деган билан оғиз чучимас [17, 343]. У мазмунан «*Олма пиш, оғзимга туш*» // «*Алма пис, аўзыма түс*» паремияларига ҳамоҳангдир. Таҳлилдаги паремиялар ҳаётда дангасалик, тайёрга айёрлик каби хислатларни қоралаб, кишиларни меҳнатсеварликка чорлайди. Бировларнинг кўлига қараб қолмасдан, ўзи ишлаб, ҳалол меҳнат қилиб, пул топишга одатланишга ундайди. Бу дунёда бирор нарсани орзу қилган билан иш битмайди. Унинг амалга ошиши учун, албатта, меҳнат ва яна меҳнат қилиш талаб қилинади. Акс ҳолда барча орзулар сароб каби қолиб кетиши мумкин. Мақолда орзуга эришмоқ учун барча машаққатларга бардош бериш лозимлиги, астойдил ҳаракат қилинган тақдирдагина мақсадни амалга ошириш муқаррарлигига ишора бор. Демак,

қорақалпоқларда ўзбек халқи томонидан ишлатиладиган паремиянинг айнан муқобили учрамайди.

Кузатганимиздек, ҳар икки қардош халқ маданияти кўп ўринларда умумийликка дахлдорлиги боис ушбу тилларда бир хил маънони ифодалайдиган паремиялар талайгина. Улар шаклига кўра ҳам бир-бирига мувофиқ келади. Аммо ўзбек тилида шундай паремиялар ҳам борки, уларнинг айнан муқобили қорақалпоқ тилида учрамайди. Фақат ўзбек халқиғагина хос бу паремияларнинг қорақалпоқ тилида муқобилларини кузатиш мумкин ҳолос. Лекин улар айнан ўзбек тилидаги паремиянинг мазмун-моҳиятини тўлақонли англата олмайди. Чунки бундай паремияларда ўзбекларга хос бўлган менталитетнинг ёрқин намуналари акс этган бўлиб, улар ушбу миллатнинг азалдан давом этиб келаётган урф-одатлари, анъаналари, диний ва дунёвий қарашларини ўзида шакллантирган.

Ҳашар қилдим – уй қурдим, унда кўп ҳикмат кўрдим [18, 23]. Ҳашар халқимизга хос бўлган анъана, удум ҳисобланади. Ҳашарда кўпинча янги уй кўтармоқчи (қурмоқчи) бўлган кишиларга холис ният билан кўмак берилади, ўша уй эгасига яқин барча инсонлар бир ёқадан бош чиқариб, имкон қадар кадрдонига ёрдам беришга, унга қўлқанот бўлишга ошиқади. Ҳақиқатан ҳам, ҳашарга дўсту-биродарлар, яқин қариндошлар ёрдамга келади. Шунингдек, мамлакатимизда, айниқса, баҳор айёмида ватандошларимиз умумхалқ хайрия ҳашарига чорланади. Ундан кўзланган асосий мақсад шуки, у ҳам бўлса, барчанинг ўз меҳнати билан юрт ободончилиги учун ҳиссасини қўшишидир. Ҳашарда бирдамлик, аҳиллик, ҳамжиҳатлик каби самимий туйғулар ўз аксини топади. Шунинг учун ҳашарда иштирок этган ҳар бир киши халқимизнинг қадимий одатларига, яъни, дўстларнинг садоқати, меҳрибончилиги, бир-бировни қўллаб-қувваташи каби кўп ҳикматларга гувоҳ бўлади. Тўғри, ўзбек халқиға хос «*ҳашар*» қорақалпоқларда «*көмек*» тарзида қўлланилади. Аммо қорақалпоқ халқи орасида ушбу паремиянинг муқобили мавжуд эмас.

Келини келганда кўр, сепини ёйганда кўр [19, 141]. Ўзбек халқининг тўйлари ҳеч бир халқда учрамайдиган урф-одатларга бойдир. Айниқса, никоҳ тўйлари ўзгача шукуҳ билан ўтишини таъкидлаш жоиз. Бу шукуҳга никоҳ тўйининг асосий қаҳрамони келин ўзгача завқ бағишлайди. Халқимиз қадим-қадимдан мукамалликка интилиб яшаган. Бу ҳол ҳозиргача давом этиб келаётган жараён дир. Ота-боболаримиз тўй куни хонадонига кириб келган келинини ўзи орзу қилган даражада мукамал кўришни исташган. Улар келини ҳам эпли, ҳам сепли бўлишини астойдил хоҳлашган. Дарҳақиқат, келиннинг сепи унинг зийнати, шунингдек, хонадонга фойза-барака ато этилишининг рамзи ҳисобланган. Шунга боғлиқ равишда бугунги кунда ҳам халқимиз орасида қизга, яъни бўлажак келинга сеп йиғиб бориш, сарпо-суруғ қилиш одати мавжуд бўлиб, бу анъана миллатимизнинг ўтмишдаги маданиятидан гувоҳлик беради. Бу паремия замирида «ҳали бўлмаган, амалга ошмаган, натижаси чиқмаган, номаълум иш юзасидан мақтаниш одатига берилма, бу иш олдин бўлсин, шундан кейин мақтансанг, арзийди» деган маъно мужассам. Қорақалпоқ тилида юқорида талқини берилган паремиянинг муқобили кузатилмайди.

Бир майизни қирқ киши бўлиб ебди [20, 42]. Қадимдан ўзбек халқиға хос бўлган энг олий қадриятлардан бири аҳиллик, иноқлик, оғизбирчилик бўлиб ҳисобланган. Бу бизга аждоқларимиздан ўтган фазилат дир. Бир майизни қирқ қисмга ажратиб ейиш, ўзи емасдан, ўзгага илиниш ўтмиш даврлардан ҳозиргача сақланиб келаётган инсоний сифатлар каторига мансуб. Қорақалпоқ халқи томонидан бу паремиянинг муқобили қўлланилмайди.

Хуллас, ўзбек ва қорақалпоқ тилларидаги паремияларда ўша халқларнинг урф-одатлари, анъаналари, миллий-маданий хусусиятлари гавдаланади. Уларда кўчма маъно акс этганлиги боис фразеологик бирликларга жуда ўхшайди. Дарҳақиқат, ҳар икки миллатнинг ўтмиш маданиятидан далолат берувчи паремиялар халқларнинг ҳаётий тажрибаси асосида чиқарган хулосаларини ўзида жамлайди. Улар халқ оғзаки ижоди намуналари саналиши билан бирга миллий-маданий қадриятлар сирасига кирувчи урф-одат, анъана ва расм-русумларни аجدодлардан авлодларга етиб келишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Ўзбек халқ мақоллари. –Тошкент: «Шарқ» нашриёт матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2012.
2. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 90-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
3. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
4. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 90-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
5. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
6. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 89-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
7. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
8. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 89-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
9. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
10. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 88-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
11. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 90-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
12. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
13. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 88-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
14. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
15. Қарақалпақ фольклори. Көп томлық. 90-том. –Нөкис: «Илим», 2015.
16. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
17. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Нега шундай деймиз. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.
18. Мирзаев Т., Мусоқулов А., Саримсоқов Б. Кўрсатилган манба.
19. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Кўрсатилган манба.
20. Ўша манба.